

ДЕСТРУКТИВ ПНЕВМОНИЯ ЧАҚИРИЛГАН КАЛАМУШЛАР МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Меҳриддинов М.Қ.

<https://orcid.org/0009-0008-5021-0029>

Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро, Ўзбекистон.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17840640>

Долзарблиги: Ҳозирги кунда нафас олиш тизими касалликлари болалик патологиялари орасида етакчи ўринни эгаллайди. Ушбу ҳолатлар нафақат ўпка – бронх тизимда морфологик ва функционал ўзгаришларга, балки бошқа органлар ва тизимларнинг фаолиятига негатив таъсир қилиб, улар фаолияти бузилишига ҳам олиб келади [1,2,6]. Болаларда пневмония – ўпка паренхимасига таъсир қилувчи ўткир респираторли инфекциянинг бир шакли бўлиб, алвеолалар, алвеоляр тўсиқ ҳамда бронхиал дарахт терминал қисмида яллиғланиш билан кечадиган оғир, септик касаллик ҳисобланади [3,4,5].

Тадқиқот мақсади: тажрибавий деструктив пневмония чақирилган каламушлар ўпкасидаги патологик ўзгаришлар динамикасини гематокселин-эозин ва Ван-Гизон усуллари ёрдамида морфологик, морфометрик ва гистохимиявий жиҳатдан ўрганиш орқали, яллиғланиш (инфильтрация), деструкция (буллалар шаклланиши) ва репаратив жараёнлар (фиброз) орасидаги ўзаро боғлиқликни аниқлаш.

Тадқиқот усуллари ва методлари: Замонавий илмий билимларнинг турли тамойилларини ҳисобга олган ҳолда, биз ўз тадқиқот методологиямизни етарли даражада белгиланган вазифа билан ишлаб чиқдик. Умумий илмий ва ўзига хос усуллар асосида режалаштирилган ва олиб борилган тадқиқотлар қўйилган вазифаларни ҳал қилишга қаратилган эди.

Тадқиқот натижалари:

Каламушларнинг ўпка паренхимасида деструктив экспериментал яллиғланишини моделлаштиришдан кейинги 7-кунида ўпка танаси шиш, нисбатан катталашган ва ўпка зичроқ кўринади. Ўпка юзасида қизариш ва қон томирларининг кенгайиши, инфильтрация аниқланди. Плевра сақланган, фиброз тўқима қалинлашиши, қон томирлари венотўлақонли, паренхимада қон томирлари тўлақонлиги, плеврал бўшлиқда оз миқдорда сероз - геморрагик суюқлик аниқланди.

Тадқиқотнинг 14-кунида ўпка паренхимаси ва интералвеоляр томирларининг тўлақонлиги кузатилди. Интералвеоляр тўсиқлар лимфоцитлар, нейтрофиллар ва эозонофиллар томонидан инфильтрацияланган.

Тадқиқотнинг 21-кунида ўпка паренхимаси томирларининг тўлақонлиги, интералвеоляр тўсиқлар лимфоцитлар, нейтрофиллар ва эозонофиллар томонидан инфильтрацияланган. Ўпка тўқималарида, алвеоляр тўсиқда ва алвеоляр йўллар атрофида аниқ ўчоқли инфильтрация деструктив пневмонияга хос яллиғланиш жараёнини кўрсатди. Ўпка тўқимасида алвеоляр тўсиқлар емирилиши булла кузатилди. Толали – фиброз ўзгаришлар ўпканинг яллиғланган жойларини бириктирувчи тўқима билан алмаштиришни кўрсатди.

Тажрибанинг 7-куни, ОЗЛК ўпка фрагментини Ван-Гизон усулида текширишда қуйидаги ўзгаришлар аниқланди: интералвеоляр тўсиқ ва қон томир деворларининг қалинлашиши, бўлимларда яллиғланиш ва шиш пайдо бўлиши мумкин бўлган

интералвеоляр тўсиқчалар қалинлашиши кузатилди. Тажрибанинг 14-куни интералвеоляр тўсиқ ва қон томир деворлари, интералвеоляр тўсиқчалар қалинлашиши кузатилди.

Тажрибанинг 21-куни қуйидаги фиброз белгилари кузатилди: баъзи жойларда қизил рангга бўялган коллаген толаларининг катта миқдори мавжуд бўлиб, бу фибрознинг дастлабки босқичини ёки тўқималарнинг чандиқларини кўрсатади, бу яллиғланишдан кейин шифо жараёнларига хосдир.

Хулосалар:

1. Экспериментал деструктив пневмония моделида (каламушлар) касалликнинг 7-кунидан 21-кунигача ўпкада деструктив-яллиғланиш ва регенератив-фибротик жараёнларнинг бир вақтда кечиши кузатилди. Гематоксалин-эозин бўёғи билан ўтказилган таҳлил ўпка тўқимасидаги яллиғланишга хос инфильтрацияни (лимфоцитлар, нейтрофиллар, макрофаглар), қон томирларнинг тўлақонлигини, алвеоляр тўсиқларнинг емирилиши (деструкция) натижасида буллар шаклланишини (ҳаволи кенгайиш) кўрсатди.

2. Ван-Гизон усули билан бўяш натижалари шуни кўрсатдики, ўпка тўқимасида яллиғланишнинг эрта босқичларидаёқ (7-кун) толали – фибротик ўзгаришлар бошланади. Интералвеоляр тўсиқлар ва қон томир деворларининг қалинлашиши, хужайраларо бўшлиқларда коллаген толаларининг кўпайиши (айниқса 14- ва 21-кунларда) қайд этилди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Tatochenko V.K. et al. Necrotizing Pneumonia in Children as Viewed by a Telemedicine Consultants // Title. – 2024. – V. 23. - № 3. - 80-85.
2. Teshayev S.J., Barnoyev R.I. The Effect of Pulmonary Fibrosis Caused by Nitrogen Dioxide on the Morphological Parameters of the Esophageal Walls and Their Correction // Журнал гуманитарных и естественных наук. - 2023. - V. 2. - № 4(2). - P. 104-108.
3. Tolstova E.M. A contemporary view of the problem of destructive pneumonia in children // Meditsinskiy Sovet. – 2023. - № 17(1). – P. 28-33.
4. Tolstova E.M. et al. Etiology and clinical characteristics of destructive pneumonias in children // Infectious Diseases: News. Opinions. Education. – 2024. - V. 13. - № 1. – P. 42-51.
5. Vlahos R., S. Bozinovski. Preclinical murine models of chronic obstructive pulmonary disease // European Journal of Pharmacology. – 2015. - V. 759. – P. 265-271.
6. Zaytseva O.V. et al. On the pathogenesis of destructive pneumonia during COVID-19: a clinical case // Pulmonologiya. - 2023. - V. 33. - № 1. - P. 92-101.